

ANDIJON YOSHLAR SIMFONIK ORKESTRI

K.Umidjonova

ADPI Musiqa ta'limi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **F.Q.Maksumova**

ADPI "Tasviriy san'at va musiqa ta'limi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Andijon Yoshlar Simfonik Orkestrini tashkil qilinganligi va orkestr yosh bo'lishiga qaramasdan yuksak yutuqlarga erishganligi va hozirgi kundagi ko'rsatayotgan faoliyatiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: orkestr, musiqa, driyor, ijro.

Аннотация: Данная статья посвящена созданию Андижанского молодежного симфонического оркестра и тому факту, что оркестр, несмотря на свою молодость и неньшнюю деятельность, добился высоких достижений.

Ключевые слово: оркестр, музыка, дирижер, исполнение.

Abstract: This article is devoted to the creation of the Andijan Youth Symphony Orchestra and the fact that the orchestra, despite its youth and lackluster activities, has achieved high achievements.

Keywords: orchestra, music, conductor, performance.

Orkestr haqida so'z olib borar ekanmiz orkestr nima ekanligi haqida tanishib olsak. Orkestr yunoncha¹ – orchestra so'zi bo'lib, sahnaning old maydonchasi degan ma'noni bildiradi. Musiqa asarlarini birgalikda ijro etuvchi musiqachilar jamoasi. Orkestr driyor tomonidan boshqarilishi va ba'zi partiyalar yakka sozlarda emas, balki sozandalar guruhi tomonidan ijro etilishi bilan farqlanadi. Sozlarning tuzulishiga ko'ra orkestrlar simfonik orkestr, xalq cholg'u asboblari orkestri, jaz orkestri va hokazo boshqa turlarga bo'linadi. O'zbekistonda orkestrlarning barcha turlari mavjud. Andijon san'at kolleji nomi bilan atalib kelingan 2010-yillarda Andijonda simfonik orkestr mavjud bo'lgan. Ushbu orkestr u vaqtlar viloyatning katta tadbirlarida o'z chiqishlari bilan ishtirok etmagan bo'lsa-da, lekin, kollej o'quvchilari uchun, orkestrda ishlash madaniyatini shakllantira olgandir. Ushbu ulkan ishni boshlagan, uzoq yillar mehnat qilgan driyor ustoz Baxtiyor Ismoilovdir. Ustozni havasli yo'llarini bugun Andijon yoshlari sharaf bilan ustozdan o'rganib davom ettirishmoqda.

¹ Akbarov I.A. Musiqa lug'ati – Toshkent: G'ofur-G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1987, 249 b.

Davlatimiz tomonidan yoshlarga ajratilayotgan katta e'tibor sababli, Andijon viloyati hokimi Sh.Q.Abdurahmonov tashabbusi bilan 2021-yilning 30-iyun sanasida Andijon Yoshlar Simfonik Orkestri tashkil etildi. Orkestr tashkil etilishida albatta ko'plab ustozlar va fidoiy yoshlar o'z hissalarini qo'shgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Orkestrda yuz (100) nafar ijodkor yoshlar mavjud bo'lib, ulardan oltmish (60) nafar sozandalar, o'ttiz (30) nafar xor jamoasi hamda o'n (10) nafar orkestr solistlaridan iboratdir. Andijon Yoshlar Simfonik Orkestri hali yosh bo'lishiga qaramasdan bugungi kunga kelib ikki yuz (200)ga yaqin kuy va qo'shiqlar ijro etib ko'plab yutuqlarga erishib kelmoqdalar.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevni topshirig'iga binoan 2022-yil 23-dekabr Turkiya Respublikasiga va 28-dekabrda Rossiya Federatsiyasiga Madaniyat vazirligi tomonidan O'zbekiston Turkiya va O'zbekiston Rossiya konsertini namoyish qildilar. Konsert haqiqatdan ham ko'tarinki ruxda o'tdi. Ushbu davlatlarda orkestr o'zbek milliy san'ati qolaversa o'zbek milliy kuylari ijro qilib ularda katta taassurot qoldirdi desak xato qilmaymiz. Bunga yorqin misol: o'zbek kino san'atining klassik durdonasi "Maftuningman" (1958-y, rejissyor (Y.A'zamov), kompozitorlar (I.Akbarov, M.Burxonov, va M.Leviyev)². M.Burxonov musiqasi bilan ijro etiluvchi "Maftun bo'ldim" saundtrek orkestr ijrosida yana bir bor yangradi. O'z navbatida albatta bu O'zbekistonimizning ham orkestrning ham katta yutug'i hisoblandi.

MAFTUN BO'LDIM

M. BURHONOV MUSIQASI

² Maksumova F.Q. Zamonaviy badiiy madaniyat yoshlar nigohida. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami II-bob// – Toshkent, 2022, 241-b

Hozirgi kunda orkestr viloyatimiz faxriga aylangan sababi viloyatlar orasida faqatgina Andijon viloyatida tashkil etilgan. Shubhasiz, orkestrni tashkil etishda o'ziga yarasha qiyinchiliklar va mislsiz mehnatlar talab qilinadi. O'ylaymizki bu orkestr o'z faoliyatidan to'xtamay butun dunyoni o'zbek milliy kuy va qo'shiqlari bilan bahramand etadi.

Darhaqiqat, musiqa bu ilohiy tuyg'udir. Keling musiqa so'zining ma'nosiga ahamiyat bersak, musiqa so'zi yunonchadan olingan bo'lib "muzalar san'ati degan ma'noni bildiradi. Inson hissiy kechinmalari, fikrlarini, tasavvur doirasini musiqiy tovushlar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san'at turi hisoblandi. Shu o'rinda musiqa, jahon kalssik musiqalari yoki Yevropa musiqiy asarlarini tinglash insonni ma'naviy boylik topishida asosiy rol o'ynaydi desak adashmagan bo'lamiz.

Andijon Yoshlar Simfonik Orkestri haqida fikr yuritar ekanmiz ush bu orkestrni o'zining mohirona sehrlil so'zlari bilan boshqarib kelayotgan ya'ni orkestr drijyori Akmaljon Sattarov haqida biroz to'xtalib o'tish o'rinlidir. Sattarov Akmaljon To'rovoy o'g'li 1996-yil 26-iyulda Andijon viloyti Xo'jabod tumanida tavallud topdi. U bolaligidan san'at sevar inson bo'lgan 2012-yili Andijon san'at kollejiga o'qishga kirgan va uch yil o'qish mobaynida eng iqtidorli o'quvchilar qatorida ta'lim olgan. 2015-yil "Yosh ijrochilar" Respublika ko'rik-tanlovida faxrli 3-o'rinni egallagan. Hamda shu yili O'zbekiston davlat konservatoriyasiga shartnoma asosida o'qishga kirgan. 2017-yil Serbiya davlatida bo'lib o'tgan ko'rik-tanlovda tuba cholg'usi bo'yicha faxrli 1-o'rinni egallab Xalqaro va Respublika ko'rik tanlovlar g'olibiga aylangan. Hozirgi kunda Andijonning eng iqtidorli yoshlari sifatida Andijon Yoshlar Simfonik Orkestrini bosh drijyori sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Barchamiz bilamizki, bunday natijaga erishish oson bo‘lmaydi. Mazkur orkestrni shu darajaga kelishiga hamda drijyor Akmaljon Sattarovni hozirgi kunda ijodi yorqin davom etishida ustozlarni tavsiyalari va duolari juda katta ahamiyat kasb etadi. Orkestrni doimiy ijodini kuzatib boruvchi ijodkor muhlis sifatida biz faqat omadlar tilab qolamiz. Bundan-dan yuqori marralarni, dunyoning eng katta tomosha zallarini to‘ldirib, konsert dasturlarini berib, olqishlarga sazovor bo‘lishsin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbarov I.A. Musiqa lug‘ati – Toshkent: G‘ofur-G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1987, 450 b.
2. Xolmanova Z. Tilshunozlikka kirish. Toshkent. 2007. 177 b.
3. Maksumova F.Q. Zamonaviy badiiy madaniyat yoshlar nigohida. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami II-bob// – Toshkent, 2022, 445-b